

MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI PROGNOZLASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR.

Ikromov Elyor Ibodulloevich

Osiyo xalqaro universiteti "Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10192709>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy budjet daromadlari vazifalarini bajarish, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholi turmush farovonligini yaxshilash kabi bugungi kundagi asosiy maqsadlarni amalga oshirish muammolari muhokama qilinadi. Shuningdek ushbu maqolada ayrim jihatlarga e'tibor qaratilgan, ya'ni mahalliy budjetning barqarorligi mamlakat iqtisodiyoti va eng avvalo, uning ijtimoiy sohasi holatini xarakterlaydigan eng muhim ko'rsatkichlaridan biri bo'lib, aytish mumkinki bugungi kunda Davlat moliyasini sog'lomlashtirish mahalliy budjeti daromadlarining barqarorligini, ularni shakllantirish manbalari mukammal nisbatini va butligini ta'minlash maqsadida yurtimizda yangidan-yangi isloxotlar amalga oshirilayotganligi to'g'risida to'xtalib o'tildi.

Kalit so'zlar: Budjet, Budjet tizimi, Budjetni rejalashtirish, Davlat moliyasi, Davlat budjeti, Mahalliy budjet, mahalliy budjet daromadi, mahalliy budjet xarajati.

PROBLEMS IN IMPROVING THE FORECASTING OF LOCAL BUDGET REVENUES.

Abstract. This article discusses the problems of today's main goals, such as fulfilling the tasks of local budget revenues, ensuring economic stability and improving the well-being of the population. This article also focuses on some aspects, that is, the stability of the local budget is one of the most important indicators characterizing the state of the country's economy and, above all, its social sphere. , it was discussed that new reforms are being implemented in our country in order to ensure the perfect proportion and completeness of the sources of their formation.

Keywords: Budget, Budget system, Budget Planning, Public Finance, state budget, local budget, local budget income, local budget spending.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА.

Аннотация. В данной статье будут рассмотрены проблемы реализации основных на сегодняшний день целей, таких как выполнение функций по доходам местного бюджета, обеспечение экономической стабильности и улучшение благосостояния населения. Также в данной статье уделено внимание определенным аспектам, а именно устойчивость местного бюджета является одним из важнейших показателей, характеризующих состояние экономики страны и, прежде всего, ее социальной сферы, можно сказать, что сегодня оздоровление государственных финансов остановилось на том, что в целях обеспечения стабильности доходов местного бюджета, идеального соотношения и целостности источников их формирования в стране проводятся все новые и новые реформы.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетное планирование, государственные финансы, государственный бюджет, местный бюджет, доходы местного бюджета, расходы местного бюджета.

O'zbekiston Respublikasi qonunlari, davlat hokimiyati mahalliy organlarining qarorlari bilan belgilangan, ular tomonidan o'z vakolatiga muvofiq ravishda mintaqani ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish uchun ishlatiladigan soliqlar mahalliy soliqlar hisoblanadi.

Mahalliy soliq va yig'imlar — davlat hokimiyatining mahalliy organlari va idoralari daromadiga o'tkaziladigan soliq va yig'imlar.

Mahalliy soliqlar mahalliy budjetga o'tkaziladi. Yer solig'ining bir qismi qonunlarda belgilangan tartibda yerdan foydalanish ishlarini yaxshilash yuzasidan umumdavlat tadbirlarini amalga oshirish uchun respublika budjetida markazlashtirilishi mumkin.

Mahalliy yig'imlar – bu O'zbekiston Respublikasi qonunlariga, davlat hokimiyati mahalliy organlarining qaroriga muvofiq belgilangan, fuqarolar va tashkilotlardan ularga ko'rsatilgan madaniy-maishiy xizmatlar yoki davlat hokimiyatining mahalliy organlari nazorati ostida o'tkaziladigan boshqa tadbirlarning chiqimlari bilan bog'liq xarajatlarni qisman qoplash uchun undiriladigan to'lovlardir.

O'zbekiston Respublikasida Mahalliy soliq va yig'imlar tarkibiga quyidagilar kiradi:

mol-mulk solig'i;

yer solig'i;

reklama solig'i;

avtotransport vositalarini olib sotganlik uchun soliq;

ijtimoiy soliq;

savdo-sotiq qilish huquqi uchun yig'im,

shu jumladan, ayrim turlardagi tovarlarni sotish huquqini beruvchi litsenziya yig'imlari; yuridik shaxslarni, shuningdek tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarni ro'yxatga olganlik uchun yig'im, avtotransport to'xtash joyidan foydalanganlik uchun yig'im va boshqa kiradi.

Mahalliy soliq va yig'imlar mahalliy byudjetga o'tkaziladi, ularning miqdori, stavkalari, undirish tartibi, soliqdan imtiyozlar berish Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi hamda viloyatlar va Toshkent shahri xalq deputatlari kengashlari tomonidan, amaldagi qonunlarga muvofiq belgilanadi. Mol-mulk va yer solig'i O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari bilan joriy etiladi va respublikaning butun hududida undiriladi. Bu soliqlarning stavkalari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Mahalliy soliq va yig'imlarga oid huquqiy munosabatlar O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi bilan tartibga solinadi.

Mahalliy soliqlar va yig'imlarni o'z vaqtida va to'g'ri undirish ustidan nazorat qilish davlat soliq organlari zimmasiga yuklatiladi. Davlat soliq xizmati organlariga qo'yilgan prognoz ko'rsatkichlarini bajarish o'z-o'zidan bir qator quyidagi kamchiliklarni keltirib chiqaryapti:

1. Mahalliy soliq stavkalarini belgilash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan emas balki shahar va tuman xalq deputatlari kengashlari tomonidan amaldagi qonunlarga muvofiq belgilash tartibi joriy etildi. Natijada bazi bir mahalliy soliq stavkalari bir necha barobarga oshib belgilab qo'yildi. Buning natijasi prognoz ko'rsatkichlarini bajarish qiyinlashyapti. Tadbirkorlarga bir qator qiyinchiliklar tug'diryapti.

2. Mahalliy budjet bo'yicha belgilangan prognoz ko'rsatkichlarni bajarish uchun tadbirkorlik sub'ektlaridan ortiqcha to'lov hisobiga bajarish holatlari kuzatilyapti. Bundan ko'rinadiki ta'sir qiluvchi omillar aniq hisoblanilmagan.

3. Yangi korxonalarni ochish va tadbirkorlik sub'etklari tashkil etish prognoz ko'rsatkichlarini oshishiga olib keladi bu yaxshi albatta. Bazi bir holatlar borki har oyda sun'iy ravishda yangi korxonalar tashkil qilinib hisobotlarda aks ettiriladi. Buning natijasida ham prognoz ko'rsatkichlari oshishiga olib kelmoqda bu esa nafaqat mahalliy budjetga , respublika budjetiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa o'rnida aytishimiz kerakki mamlakatimizda mahalliy budjet mablag'larini prognozlashtirishni takomillashtirish va mahalliy budjet tushumlarini yig'ilishi vaqtida taminlashni moddiy asosini mustahkamlash zarur. Shuning uchun ham davlat budjetining daromadlari tushumini barqarorligi mamlakat iqtisodiyotini xarakterlaydigan eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Biz mahalliy budjeti daromadlarini tarkibida birgina soliqlarning mohiyati va soliq munosabatlarining ahamiyatini o'rganar ekanmiz soliqlar budjet daromadlarini shakllantirishda va iqtisodiyotni rivojlantirishda qanchalik muhim vazifalarni amalga oshirishini tushunib yetdik. Mahalliy budjetni daromadlarini rivojlantirish uchun eng avvalo ayrim soliqlar bo'yicha ko'zlangan prognozlar amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. budjetni daromadlarini rivojlantirish uchun birinchi navbatda soliqlarni rejalashtirishni to'g'ri yo'lga qo'yish zarur, ikkinchi tomondan tushumlarni o'z vaqtida va to'liq tushishini ta'minlash kerak.

REFERENCES

1. Khudoynazarovich, S. A. (2022). FEATURES OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AT THE BUKHARA STATE UNIVERSITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 153-159.
2. Khudoynazarovich, S. A. (2021). An Opportunity of Internet Marketing in Tourism Sphere. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 3(3), 356-361.
3. Shadiyev, A. (2022). FEATURES OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AT THE BUKHARA STATE UNIVERSITY. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 23(23).
4. Бозорова, М. С. (2021). ГЛАВА 10. СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. In *Инновационное развитие науки и образования* (pp. 122-132).
5. Базарова, М. С. (2021). ЭКОНОМИКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЕЁ РАЗВИТИИ. In *Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации* (pp. 350-354).
6. Bakhodirovich, K. B. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF IMPROVING ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. *IMRAS*, 6(6), 161-165.
7. Bakhodirovich, K. B. (2023). International accounting models and their characteristics in the conditions of innovative economy. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 56-60.
8. Mukhammedrizaevna, T. M., Bakhridinovna, A. N., & Olimovna, R. N. TOURIST LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: STRATEGIES FOR REDUCING COST AND IMPROVING SERVICE. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 90.

9. Raxmonqulova Nafisa. (2023). XUSUSIY SHERIKCHILIK VA TURIZM KLASTERI ORQALI HUDUDLARDA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(8), 556–560.
10. Junaydulloevich, A. A., Bakhriddinova, A. N., & Olimova, R. N. Business and Product Delivery in the Context of Covid-19. *JournalNX*, 1305-1307.
11. Toshov, M. (2023). PERSONNEL MANAGEMENT AND THEIR EVALUATION IN MANAGEMENT. *Modern Science and Research*, 2(10), 535–541.
12. Hakimovich, T. M. (2023). IQTISODIYOTDA MENEJMENTNING AHAMIYATI. *Gospodarka i Innowacje.*, 41, 84-87.
13. To'rayeva, S. N. . (2023). Biznes Sohasida Xodimlarni Topish Va Tanlash Bosqichlari. *Miasto Przyszłości*, 41, 184–190.
14. Sodiqova, N. (2023). DIGITAL LABOR IN THE NEW ECONOMY. *Modern Science and Research*, 2(10), 293–300.
15. Алимова, Ш. А., & Ниёзова, И. Н. (2021). Бизнес-коммуникации в системе управления промышленных структур. *Academy*,(1 (64)), 55-57.
16. Abidova, A. S. (2023). Special directions of tourism development in Bukhara region: problems and solutions. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 21, 51-55.
17. Алимова, Ш. А. (2021). ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВЫЙ ЭТАП ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 234-238).
18. Bustonova, J. Z. (2023). PECULIARITIES OF THE AGRICULTURAL ECONOMY IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 1256-1260.
19. Jumaeva, Z. Q. "REGIONAL FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF UZBEKISTAN." *Central Asian Problems of Modern Science and Education* 2020.1 (2020): 48-55.